

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА
ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ
ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ХО. ЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ

Latvia University
of Life Sciences
and Technologies

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI

VYTAUTAS
MAGNUS
UNIVERSITY
M. M. X. X. I.

BUKHARA
STATE
UNIVERSITY
1930

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI

jamk

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
University of Applied Sciences

TIAME

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

**“ЎЗБЕКИСТОНДА БИОИҚТИСОДИЁТГА ОИД
БИОРЕСУРСЛАРНИ БАРҚАРОР БОШҚАРИШ БЎЙИЧА
БИЛИМЛАР, ТАДҚИҚОТЛАР ВА ИЛФОР ТАЖРИБАЛАР”
МАВЗУСИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН**

ИККИНЧИ ХАЛҚАРО БИОИҚТИСОДИЁТ ФОРУМИ

ТЎПЛАМИ

ТОШКЕНТ-2023

62.	Б.Ф. Ўлмасов, А.Ш. Маматкулов, У.Ф. Алиев, Қ.А. Келдибеков	Турли зотга мансуб кўзиларда ценуроз касаллигини жарроҳлик йўли билан даволаш	277.
63.	В.А. Kakhramanov, В.Ф. Ulmasov, А.А. Akromov	The importance of pollination with the help of bees in increasing the fertility of agricultural crops	281.
64.	М.А. Кодиров, Д.Х. Кучкаров	Возможности и направления развития электронной коммерции в сельском хозяйстве Республики Узбекистан	285.
65.	С.Д. Гульманов	Ўсимликлар ҳимояси ва карантини биоиктисодиёт барқарорлигининг бир жабҳасидир	287.
66.	Д.Х. Кучкаров, М.А. Кодиров	Вопросы цифровизации экономических процессов в Республике Узбекистан	292.
67.	J.M. Roziqov	Respublikada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish dinamikasi	295.
68.	М.У. Ачилов, М.М. Махмудова, З.У. Абдукаримова	Мева-сабзавотчилик тармоғини модернизациялашнинг ўзига хос хусусиятлари	299.
69.	M.U. Achilov, M.SH. Namazov	Iqtisodiyotda qishloq xo'jalik mahsulotlarining exportdagi o'rni	304.
70.	D.N. Saidova, J.H. Murodov	Directions of development of digital technologies in the Republic of Uzbekistan	308.
71.	J.Murodov	Raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	310.
72.	А.Облокулов	Кооперация муносабатларини ривожлантириш орқали шолчиликни ривожлантириш	312.
73.	Ҳ.Р. Туробова	Циркуляр иқтисодиёт-ресурс ва энергияни тежашдир	316.
74.	Г.Турғунова	Қишлоқ хўжалигида техник-технологик салоҳияти-нинг моҳияти ва аҳамияти	321.
75.	N.S. Dekhkonova, H.Umarov	The opportunities that currently Uzbekistan are owning for increasing ecotourism	326.
76.	Н.С. Дехқонова, У.Шерипбаева	Биоиктисодиёт тармоқларини ривожлантириш йўналишлари	329.
77.	И.Ш. Қўлдошев	Миллий суғурта бозорида кўрсатиладиган агросуғурталашнинг ташкилий жиҳатлари	331.
78.	Ғ.Б. Эргашев	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш тизимини ҳозирги ҳолати ва уни такомиллаштириш	339.
79.	N.N. Askarov, L.Sh. Joniqulov, D.G'. Yangiboyev	Qishloq xo'jaligi kooperativlarini rivojlantirish bo'yicha Gruziya tajribasi	345.

кадрларни тайёрлаш тизимини молиявий ахволини яхшилаш яъни замонавий ўқув лабораториялари билан таъминлаш ва қўллаб-қувватлашдир зарур.

Европа Иттифоқининг Эрасмус+ дастурининг молиявий кўмагида 2022-2023 ўқув йилидан “Ўзбекистонда биоиктисодиётни барқарор ривожлантириш бўйича янги магистратура дастури” (BioEcUz) иш бошлади. Ушбу дастур доирасида ўқитилиши кўзда тутилган магистрлар келажакда етук мутахассис бўлиб етишиб, худудлар иктисодиётини ривожлантиришга салмоқли ҳисса қўшишига умид боғлаймиз. Биоиктисодиётга ўтиш шароитида иктисодиётнинг барча соҳа ва тармоқларига малакали ва етук бакалавр даражасидаги мутахассислар ҳам зарур бўлади. Бу соҳадаги мутахассислар дунё ишчи бозорида талаб катталиги ва юқори даромадлилиги билан ажралиб туради.

Саккизинчидан, илм-фан-ишлаб-чиқариш интеграциясини самарали ташкил этиш. Чикиндисиз ишлаб чиқариш технологияси ва уни ташкил этиш бўйича олий таълим муассасалари илмий-тадқиқот институтлари олимлари ва мутахассислари томонидан илмий изланиш олиб борилиб, ижобий натижалар олинмоқда. Илмий тадқиқот натижаларини ишлаб чиқариш корхоналарида самарали ташкил этиш зарурдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда мавжуд технологик жараёнларни такомиллаштириш ва тубдан янги ишлаб чиқиш йўлидан бориш учун муайян талабларга риоя қилиш, яъни ишлаб чиқариш жараёнларини минимал босқичлар сонига қисқартириш, чунки уларнинг хар бири чикиндиларни ишлаб чиқаради ва шунчаки хом ашёни йўқотади; энергия ва хомашёдан самарали фойдаланиш имконини берувчи узлуксиз жараёнлардан фойдаланиш; усқунанинг бирлик қувватини ошириш; ишлаб чиқариш жараёнларининг мунтазамлиги, уларни автоматлаштириш ва оптималлаштириш, кадрлар тайёрлаш тизимини молиялаштириш тизимини яхшилаш; илм-фан-ишлаб чиқариш интеграциясини самарали ташкил этиш орқали ижобий натижаларга эришиш мумкин бўлади.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГИК САЛОҲИЯТИ- НИНГ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

таянч докторант., Г.Турғунова,
Анджон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда зарур агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш, аграр секторда қишлоқ

хўжалиги техникасига бўлган талабни қондириш, қишлоқ хўжалиги корхоналарини маънан ва жисмонан эскирган техникалар ўрнига замонавий ва ресурстежамкор техникалар билан таъминлаш ҳозирги кунда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади [1].

Қишлоқ хўжалик корхоналарнинг техник ресурслар билан таъминланганлиги ва уларни ишлаб чиқариш фаолиятининг пировард натижаларига таъсир қилиш имконияти самарадорликга эришишда хал қилувчи рол ўйнайди. Шунинг учун назарий жиҳатдан "ишлаб чиқариш салоҳияти" иқтисодий категориясини ажратиш, унинг ресурс салоҳият тизимидаги ўрнини ва мазмунини аниқлаш заруриятини келтириб чиқаради.

Агросаноат мажмуида "салоҳият" тушунчаси XX асрнинг 70-80чи йилларида илмий тус олган, иқтисодий адабиётларда корхона ресурс имкониятларини кўтариш ва амалга ошириш услубияти ва амалиётига, уларнинг пировард натижаларини баҳолашга, яъни салоҳият иқтисодий моҳиятини бевосита ёки билвосита очиб берадиган муаммоларга катта эътибор қаратилган.

"Иқтисодий салоҳият", "саноат салоҳияти", "аграр салоҳият", "ресурс салоҳияти", "техник салоҳият" тушунчалари пайдо бўлган. Атамаларнинг бундай катта рўйхати, уларнинг ҳар бирига янада батафсил ёндашишга ундайди.

"Иқтисодий салоҳият - иқтисодиёт тармоқларининг саноат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ишлаб чиқариш қобилияти сифатида тавсифланади, у саноат ишлаб чиқариш қувватлари ҳажми, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш имкониятлари билан аниқланади". Аммо, иқтисодий салоҳиятнинг янада кенгрок ифодалари ҳам учрайди: меҳнат ресурслари миқдори, уларнинг тайёргарлиги, саноат ишлаб чиқариш қувватларининг ҳажми, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш имкониятлари, транспорт магистралларининг узунлиги ва транспорт воситаларининг мавжудлиги, ноишлаб чиқариш соҳаси тармоқларининг ривожланиш даражаси, илм-фан ва техника ютуқларига боғлиқ бўлган ижтимоий категория сифатида қаралади.

Барча олимлар, иқтисодий салоҳият умумлаштирувчи кўрсаткич эканлигини бирдек таъкидлайлар. У қайта ишлаб чиқаришнинг бутун жараёнини қамраб олган ва мамлакат миллий бойлигига боғлиқ, умуман барча элементлар мажмуаси билан аниқланади, бир томондан жамиятнинг ишлаб чиқариш кучлари, иккинчи томондан - ишлаб чиқариш жараёни туфайли юзага келган, ишлаб чиқариш муносабатларидир.

Адабиётларда учрайдиган "салоҳият" тушунчаси таърифларининг таҳлилини кўрсатишича, ресурс, ишлаб чиқариш ва иқтисодий салоҳият тушунчаларининг чегараланиши иқтисодий қайта ишлаб чиқариш жараёни

билан боғлиқ, унда корхоналарни зарурий моддий-молиявий ресурслар билан таъминлаш жараёни ресурс салоҳияти тушунчаси билан солиштирилади. Ишлаб чиқариш элементларининг технологик циклда бирлашиш жараёни - ишлаб чиқариш салоҳияти билан ва тайёр маҳсулотнинг олдинги босқичлар билан айланма босқичига ўтиши - иқтисодий салоҳият билан солиштирилади. Ҳар учала тушунча ўзаро боғланган, кўпчилик ҳолларда турли олимлар "ишлаб чиқариш салоҳияти" тушунчасига бошқача таъриф берадилар: бирлари у ёки бу ресурслар йиғиндисини тушунса, бошқалари маҳсулот ишлаб чиқариш имконияти сифатида кўрадилар. Айрим олимлар эса ишлаб чиқариш салоҳиятини, уни берилган шартларда хўжалик натижаларининг объектив белгиланган даражасига эришиш имкониятини берадиган органик ўзаро боғланган ресурслар йиғиндиси сифатида кўрган ҳолда, мазкур объект тасарруфидаги барча ресурслар йиғиндиси сифатида кўриладган ресурс салоҳияти билан тенглаштиришади.

Техник салоҳиятни биринчилардан бўлиб алоҳида категорияга ажратган бу Адам Смит бўлади. Унинг таъкидлашича, техник салоҳиятнинг меҳнат ресурсларидан асосий фарқи, "машина ишчидан фарқли тарзда бир марта ва абадий сотилишида эмас, балки ишчи сарфлайдиган меҳнат маҳсулот қийматига тўлиқ киритилади, машина қиймати эса маҳсулотга қисмлаб ўтишидадир" [2].

Шу билан бирга, Давид Рикардонинг фикрича, машиналарнинг кашф этилиши ва фойдали қўлланилиши мамлакат соф маҳсулотининг ошишига олиб келади [2].

Шундай қилиб, Давид Рикардо ва Адам Смит ишлаб чиқариш жараёнида моддий-техник база моҳиятини тушуниш учун асос солишган.

Генри Форднинг фикрича, ташкилотлар меҳнат унумдорлиги ва бунинг натижасида рақобатдошлиги ошишининг муҳим омили бўлиб, ишлаб чиқаришнинг ёппасига механизациялаштириш хизмат қилади [2].

А.В.Суганов нуқтаи назарига қўшилган ҳолда, илмий-техник тараққиёт ютуқлари натижалари қисман "капитал" ишлаб чиқариш ресурсида акс эттирилган бўлиши лозим дейиш мумкин. Қатор ҳолатларда машина ва ускуналар, технологик линиялардан ташқари, патент, лицензия, "ноу-хау"ларни, яъни ахборот ресурсларини харид қилиш талаб қилинади, аксарият ҳолларда улар илмий тадқиқотлар натижалари бўлади [2].

Қишлоқ хўжалиги салоҳияти схематик тарзда, қуйидаги кўринишда тақдим этиш мумкин: иқтисодий салоҳият, ресурс салоҳияти, ишлаб чиқариш салоҳияти.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги салоҳияти турлари.

Салоҳиятнинг учала тури ҳам ўзаро боғланган, аммо бир бирининг ўрнини босмайди, чунки улар қайта ишлаб чиқариш жараёнининг турли босқичларига тегишлидир. Шулардан келиб чиқиб, салоҳият тушунчаларига қуйидаги тарифларни келтириш мумкин.

Иқтисодий салоҳият - муайян ҳудудда (мамлакат, минтақа, вилоят, туман) мавжуд ресурсларнинг ишлаб чиқариш-иқтисодий фаолиятни амалга ошириш, маҳсулот ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш қобилиятини тавсифлайди. У иқтисодиёт ривожланишининг жамият шароитлари, ресурс ва илмий-техник салоҳиятлар билан аниқланади. Бу салоҳиятнинг юқори даражаси бўлиб, у ўз ичига иккинчи ва учинчи даражалар салоҳиятини, мувофиқ тарзда ресурс ва ишлаб чиқариш салоҳиятларини, олади.

Қишлоқ хўжалигининг ресурс салоҳияти - бу табиий, меҳнат, моддий-техник харажатлар йиғиндиси бўлиб, улар ресурсларнинг ички тузилмаси, миқдорий ва сифат тавсифлари билан аниқланади.

У.П.Умурзоковнинг фикрича, ресурс салоҳияти - мазкур босқичдаги энг тараққий этган ва қулай шароитлар асосида, бир вақтнинг ўзида экологик мувозанатга ҳам риоя қилган ҳолда, минимал солиштирма харажатларда маҳсулот ва хизматларнинг максимал ҳажмини таъминлаш қобилиятига эга бўлган, мавжуд моддий ва бошқа ишлаб чиқариш омилларининг пул эквивалентидаги йиғиндисидир. [4]

Корхона даражасида ишлаб чиқариш салоҳияти - корxonанинг моддий ва табиий ресурсларининг миқдори, сифати, мувозанатлашган таркибига, ишлаб чиқаришнинг объектив шароитлари, шу жумладан корхона томонидан танланган ихтисослашув билан белгиланадиган қайтим даражасига боғлиқ бўлган ҳолда, маҳсулот салоҳиятли ҳажмини ишлаб чиқаришнинг объектив қобилиятидан иборат бўлади.

Салоҳият категориясининг моҳиятига нисбатан ўтказилган таҳлил натижалари асосида унинг асосий тавсифий белгиларини ажратиш мумкин: миқдорий ва сифат параметрлари, функционал ўзига хосликлар, ишлаб чиқариш жараёнлари (ресурслар ва харажатлар) ўртасидаги алоқа характери, салоҳият таркибий элементларининг бутунлиги (тизимлилиги).

Шундай қилиб, салоҳият - бу ресурсларнинг интеграл қобилияти бўлиб, у уларнинг миқдорий, сифат ва функционал тавсифлари билан аниқланади. Уни амалга оширишнинг асосий шартлари бўлиб қуйидагилар хизмат қилади: ресурсларнинг оқилона мувозанати; ишлаб чиқариш жараёнида ресурсларнинг режали шаклланиши; маҳсулотнинг уларга хос ҳажм ва турларини ишлаб чиқаришнинг етарлича даражада таъминланиши.

Техник салоҳият ресурслардан янада оқилона фойдаланиш ва уларнинг самарасини ошириш қобилиятини ифодалайди.

Бизнинг фикримизча, техник салоҳият, ишлаб чиқариш салоҳияти тузилмасидаги капиталнинг жисмлашган қисмидан иборат бўлиб, ишлаб чиқариш салоҳияти эса, ўз навбатида, ресурс салоҳиятнинг бир қисми ҳисобланади (2-расм).

Таҳлил натижаларини умумлаштирган ҳолда, биз шундай фикрга келдикки, қишлоқ хўжалигининг техник-технологик салоҳияти - бу ишлаб чиқариш ўлчами ва ихтисослашуви билан белгиланган техник воситалар ва тузилмалаштириш технологиялари йиғиндиси бўлиб, улар меҳнат ресурсларининг ишлаб чиқариш имкониятлари билан технологик боғланган, ҳамда ер ресурсларининг бир бирлигига маҳсулотнинг муайян миқдорини ишлаб чиқариш қобилиятига эга.

2-расм. Қишлоқ хўжалиги корхонаси ресурс салоҳияти тузилмаси

Белгилашлар:

Е, М, К, ТС, А – ресурслар: ер, меҳнат, капитал (шу жумладан - техник салоҳият), ахборот ресурси;

ΔЗ, ΔТ, ΔК, ΔТП, ΔИ – захиралар, ресурсларнинг ишлаб чиқариш имкониятлари.

Ишлаб чиқариш кучлари салоҳиятининг ривожланиш даражаси, унинг таркибидаги ресурслар, шу жумладан техник-технологик ресурслар, ривожланиши даражасини олдиндан белгилаб беради.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг технологик жараёни техника ҳисобига амалга оширилади, бундан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги иқтисодий категория тақлиф этилади "техник-технологик салоҳият" - бу техниканинг муайян вақт давомида технологик жараёнларни бажариш қобилияти ёки имкониятидир.

Техник-технологик салоҳият бу техника миқдори ва сифати, ва технология даражаси. У ишлаб чиқаришнинг техник ресурсларидан тўлиқ фойдаланганда бажарилиши мумкин бўлган, механизациялашган ишлар ҳажмини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самарадорлиги корхонанинг техник-технологик салоҳияти аҳволи, қўлланилиши ва таъминланганлигига боғлиқ бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 29-мартдаги “Аграр секторни замонавий қишлоқ хўжалиги техникалари билан таъминлашни рағбатлантиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғриси”даги ПК-103-сон қарори.

2. Рустамова И.Б. Қишлоқ хўжалигида техник-технологик салоҳиятдан фойдаланиш истиқболлари. Монография.-Т.: “Фан ва технология”, 2017, 240 бет.

3. Умрзаков.У.П. Пути повышения эффективности использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономики (на материалах Республики Узбекистан): дисс... доктора.экон.наук. Ташкент. 2003.- с 25.

THE OPPORTUNITIES THAT CURRENTLY UZBEKISTAN ARE OWNING FOR INCREASING ECOTOURISM

dos., N.S. Dekhkonova,
student., H.Umarov,

Tashkent State Agrarian University,

E-mail: @764xusanboyumarov@gmail.com

Abstract: Ecotourism has become a major tool for the rising environmental awareness of locals and visitors ensuring long-term sustainability. The tourists are becoming increasingly sophisticated in having meaningful travel experiences including communication with local people, learning their culture, observation of unique ecosystems, flora and fauna of the untouched areas. Uzbekistan's diverse ecology from mountains to deserts, from deserts to plains can support the country with the great ecotourism potential. Such opportunities can provide social, environmental and economic benefits to the country when it is comprehensively modified and meets international standards.

Keywords: Ecotourism, nature, environmental impact, sustainability, conservation awareness, reserves, fauna, flora, the Aral sea, Global warming.

Nowadays, the world is increasing abruptly and a lot of changes are happening day by day. One of the most viral types of tourism is Ecotourism. Currently Uzbekistan is paying attention to Ecotourism more seriously compared to last year. Moreover, our government is bending over backwards to own more facilities and the opportunities to enhance Ecotourism in our country. The main goal is not only about increasing the financial position but also helping nature to survive. Therefore we